

RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA NO PANTANAL

Impactando Comunidades e Ecossistemas

O Pantanal é uma das maiores planícies alagáveis do planeta e sustenta biodiversidade, serviços ecossistêmicos e modos de vida tradicionais. Eventos extremos recentes, como secas e incêndios, evidenciam a necessidade urgente de ações de restauração adaptativas, integradas ao conhecimento científico e aos saberes locais.

A Wetlands International Brasil e a Mupan - Mulheres em Ação no Pantanal atuam diretamente na recuperação de paisagens degradadas, combinando técnicas de restauração, capacitação comunitária e monitoramento. Nosso objetivo é restabelecer funções ecológicas essenciais, como a regulação hídrica e a conectividade de habitats, ao mesmo tempo em que geramos benefícios socioeconômicos locais.

Iniciativa AquaREla Pantanal

Projeto de restauração de **46 hectares da vegetação nativa** às margens do Rio Cuiabá - na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Sesc Pantanal (a maior RPPN do Brasil, com 108 mil hectares, Sítio Ramsar desde 2023 e Área Núcleo da Reserva Biosfera Pantanal, desde 2000). A iniciativa envolve as **comunidades tradicionais do entorno, especialmente mulheres, com implementação de tecnologias sociais, capacitações, ferramentas de gestão e ações de mitigação.**

32 eventos de capacitação realizados.

2 viveiros comunitários instalados (capacidade combinada: 80.000 mudas/ano).

46 hectares

em processos de restauração na RPPN Sesc Pantanal.

+10.000

árvores nativas plantadas (7.093 na RPPN +3.000 em ações comunitárias).

80% da gestão dos viveiros conduzida por mulheres das comunidades locais.

+50.000 mudas produzidas desde 2021, de 58 espécies diferentes.

37 famílias

envolvidas diretamente nas atividades de restauração.

R\$ 400.000 investidos

em construção de viveiros, infraestrutura e apoio institucional.

Reconhecimento: Prêmio Hugo Werneck 2022

na categoria Melhor Exemplo de Mobilização Social.

Referencial Teórico de Restauração do Pantanal

Desenvolvimento de um protocolo técnico para restauração do Pantanal e demais áreas úmidas, com diretrizes para monitoramento e práticas restaurativas adaptadas aos macro-habitats e às dinâmicas específicas do bioma.

Primeiro protocolo de restauração específico para o Pantanal

(baseado em macro-habitats).

Compilação e análise de 7 projetos de restauração

gerando evidências científicas aplicáveis.

2 oficinas técnicas

realizadas com gestores e equipes de projetos de restauração.

Contribuição técnica ao Pacto pela Restauração do Pantanal

incluindo insumos para políticas públicas.

3 publicações geradas

(protocolo, guia de monitoramento e síntese prática).

Apoio ao Território Indígena Kadiwéu

Revitalização de viveiros de importância biocultural, intercâmbio de saberes com outras comunidades tradicionais e plantio de mudas em áreas estratégicas, como nascente e curso d'água, com destaque para o mapeamento de novas áreas para recuperação ecológica.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19580647>

Wetlands
INTERNATIONAL

ECOLOGICAL RESTORATION IN THE PANTANAL

Impacting Communities and Ecosystems

The Pantanal is one of the largest floodplains on Earth, sustaining biodiversity, ecosystem services, and traditional livelihoods. Recent extreme events, for instance droughts and wildfires, highlight the urgent need for adaptive restoration actions which integrate scientific knowledge with local practices.

Wetlands International Brazil and Mupan – Women in Action in the Pantanal work directly on the recovery of degraded landscapes, combining restoration techniques, community training, and monitoring. Our goal is to restore essential ecological functions such as water regulation and habitat connectivity, whilst also generating local socio-economic benefits.

AquaREla Pantanal Initiative

A restoration project of **46 hectares of native vegetation** along the Cuiabá River – within the Sesc Pantanal Private Natural Heritage Reserve (RPPN, the largest in Brazil with 108,000 hectares Ramsar Site since 2023 and Core Area of the Pantanal Biosphere Reserve since 2000). The initiative engages surrounding **traditional communities, especially women**, through the **implementation of social technologies, capacity-building, management tools, and mitigation actions.**

 32 training
events held

Pantanal Restoration Framework

Development of a technical protocol for the restoration of the Pantanal and other wetlands, with guidelines for monitoring and adaptive practices tailored to macro-habitats and the specific dynamics of the biome.

First restoration protocol specifically designed for the Pantanal

(macro-habitat based).

Compilation and analysis of 7 restoration projects

generating applicable scientific evidence.

2 technical workshops

held with managers and restoration project teams.

Technical contributions to the Pantanal Restoration Pact

including inputs for public policy.

3 publications generated

(protocol, monitoring guide, and practical synthesis).

Support for the Kadiwéu Indigenous Territory

Revitalization of culturally significant nurseries, knowledge exchange with other traditional communities, and seedling planting at a key spring site and watercourses, with a focus on mapping new areas for ecological recovery.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19580647>

Wetlands
INTERNATIONAL